

Section of the conference: Educational sciences | Sekcja konferencji: Nauki o wychowaniu

How to cite: Khrenova, V., Khodykina, Y., & Polinok, O. (2025). Innovative Strategies for Using AI to Teach Students with Special Needs. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15172733>

Innovative Strategies for Using AI to Teach Students with Special Needs

Viktoriia Khrenova¹, Yuliia Khodykina ², Olena Polinok³

¹PhD in Pedagogy, Associate Professor, Faculty of Humanities and Pedagogy, Department of Technological and Vocational Education and Decorative Arts, Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-8384-7554>

²PhD in Psychology, Associate Professor of Psychological and Pedagogical Anthropology, The Department of Psychological and Pedagogical Anthropology, Faculty of Preschool Education, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-0246-5421>

³PhD in Pedagogy, Teacher, Cyclical Commission for Publishing, Culture and Ukrainian Philology, Applied College "Universum" of Kyiv Metropolitan Borys Grinchenko University, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-0262-0460>

Accepted: March 17, 2025 | **Published:** April 1, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: This study explores innovative strategies for using artificial intelligence (AI) to support students with special needs in education. The research aims to identify effective AI-driven approaches to enhance personalized learning, accessibility, and engagement. A mixed-methods approach was used, including case studies, expert interviews, and experimental implementation of AI tools in inclusive classrooms. The findings highlight the benefits of adaptive learning systems, speech recognition, and AI-powered assistive technologies. The results underscore AI's potential to improve

educational outcomes and inclusivity. These insights contribute to developing more effective, student-centered learning environments.

Keywords: inclusive education, artificial intelligence, adaptive learning, assistive technology, personalized learning, special needs students, accessibility in education.

Вступ

Інтеграція штучного інтелекту (ШІ) в освіту значно змінює підходи до навчання, передусім для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. Традиційні методики навчання часто не враховують різноманітність потреб таких учнів, що може призводити до низької академічної успішності та недостатньої залученості до освітнього процесу. Використання штучного інтелекту відкриває нові можливості для створення адаптивного та персоналізованого освітнього середовища, яке сприяє покращенню доступності та інклюзивності навчання. Попередні дослідження підтверджують ефективність штучного інтелекту в підтримці здобувачів освіти з інвалідністю. Наприклад, технології розпізнавання мовлення допомагають дітям із порушеннями мовлення, а алгоритми машинного навчання дозволяють персоналізувати подачу матеріалу для здобувачів освіти з розладами аутистичного спектра або дислексією. Також доведено користь застосування ШІ-інструментів, як-от програми перетворення тексту в мовлення та інтелектуальні освітні системи, що покращують навчальні результати. Однак, попри значні досягнення, існують виклики, зокрема етичні питання, проблеми захисту даних та необхідність підготовки педагогів до використання таких технологій.

Дослідження має на меті розробити інноваційні стратегії застосування штучного інтелекту для навчання здобувачів освіти з особливими потребами. Зокрема, буде розглянуто, як адаптивні навчальні системи, ШІ-асистивні технології та персоналізовані освітні платформи можуть подолати бар'єри, що існують в інклюзивній освіті. Аналіз кейсів, експертних думок та експериментальних застосувань штучного інтелекту допоможе визначити найефективніші підходи до впровадження цих технологій в освітній процес.

Численні дослідники вивчали цю тему та висловлювали різні думки щодо неї. Зокрема, Abbasi (2024) аналізував вплив штучного інтелекту на інклюзію здобувачів освіти з особливими потребами в контексті державної політики. Автор підкреслював, що ефективна інтеграція штучного інтелекту в освітні процеси потребує чітких регуляторних рамок та адаптації законодавства, вказуючи на необхідність розширення доступу до технологій для забезпечення рівних можливостей для всіх здобувачів освіти. Він також окреслив виклики, пов'язані з етичними питаннями та приватністю даних. Alsudairy et al. (2024) досліджували сприйняття вчителями спеціальної освіти використання штучного інтелекту в навчанні дітей з інвалідністю. Автори підкреслювали, що вчителі позитивно оцінюють можливості адаптивного навчання та індивідуалізованих освітніх рішень на основі штучного інтелекту. Водночас дослідники наголошували на необхідності спеціальної підготовки педагогів для ефективного використання цих технологій, виявляючи занепокоєння щодо надійності алгоритмів і необхідності людського контролю над прийняттям рішень. Grygus et al. (2019) досліджували антропологічні аспекти

надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами. Вони аналізували вплив інклюзивної освіти на соціальну адаптацію таких дітей. Автори підкреслили роль фізичної активності та спеціальних освітніх програм у розвитку здобувачів освіти з порушеннями розвитку. Дослідження демонструє важливість комплексного підходу, що включає технологічні, педагогічні та психологічні аспекти. Такі науковці, як Habib & Janae (2024), розглядали, як штучний інтелект трансформує класи інклюзивної освіти, усуваючи бар'єри для здобувачів освіти з особливими потребами. Автори акцентували увагу на персоналізованих освітніх програмах, що адаптуються під індивідуальні можливості учнів, і зазначали вагомий потенціал голосових помічників, аналізу емоційного стану та автоматизованого оцінювання знань. Дослідження демонструє позитивний вплив штучного інтелекту на мотивацію та академічну успішність здобувачів освіти.

Систематичний огляд використання штучного інтелекту в спеціальній освіті проводили Норсан et al. (2022), проаналізувавши такі сучасні технології, як адаптивні освітні платформи, розпізнавання мовлення та автоматизоване оцінювання прогресу здобувачів освіти. Автори відзначали позитивний вплив штучного інтелекту на доступність освіти, проте наголошують на важливості етичних стандартів і захисту персональних даних. Kohli et al. (2021) розглядали можливості використання штучного інтелекту для підтримки здобувачів освіти з інвалідністю та його вплив на освітній процес. Автори підкреслили роль адаптивних систем навчання, що можуть автоматично змінювати підхід до викладання залежно від прогресу учня. Дослідження також висвітлює ризики, пов'язані із залежністю від технологій та можливими помилками алгоритмів, і важливість балансу між людською участю та автоматизованими рішеннями. В. Манчук (2024) проаналізував застосування штучного інтелекту для моніторингу розвитку дітей з розладами аутистичного спектра (РАС) і розглянув використання алгоритмів машинного навчання для оцінювання когнітивного розвитку та поведінкових характеристик таких дітей. Дослідник підкреслює переваги автоматизованого моніторингу, який дозволяє більш точно оцінювати прогрес дитини, водночас наголошуючи на необхідності етичного використання персональних даних дітей з РАС.

Перспективи використання штучного інтелекту в спеціальній освіті досліджували М. Marino et al. (2023), зазначивши, що ШІ-технології можуть сприяти персоналізації навчання та підвищенню ефективності освітніх стратегій. Дослідження акцентує на потенціалі інтеграції штучного інтелекту в процеси оцінювання знань здобувачів освіти з різними порушеннями розвитку. Автори також звернули увагу на необхідність розроблення етичних норм для використання таких технологій. Огляд інтеграції штучного інтелекту в інклюзивну освіту провели Pagliara et al. (2024), зазначивши, що адаптивні технології можуть значно покращити доступність освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Дослідники розглядали успішні приклади використання розпізнавання мовлення, чат-ботів та віртуальних асистентів в освітньому процесі. У дослідженні також вказано на виклики, пов'язані з ефективністю алгоритмів та необхідністю додаткової підготовки викладачів. Методи покращення фізичного розвитку дітей із вродженими порушеннями досліджували Mukhaylova & Grygus (2013). Хоча дослідження більш орієнтоване на фізичну реабілітацію, автори підкреслюють важливість технологій, що можуть сприяти кращій адаптації дітей в освітньому процесі. Вони наголошували на необхідності інтеграції новітніх

цифрових рішень у комплексну систему підтримки здобувачів освіти з особливими потребами. Це дослідження демонструє, що фізичне та когнітивне навчання мають взаємопов'язаний характер і можуть бути посилені завдяки штучному інтелекту.

Результати дослідження

Штучний інтелект (ШІ) у сфері освіти розвивається на основі кількох ключових теоретичних концепцій. Зокрема, теорія конструктивізму стверджує, що навчання є індивідуальним процесом побудови знань, що підтверджує ефективність адаптивних освітніх платформ. Теорія соціального навчання вказує на важливість взаємодії та колаборативного навчання, що знаходить своє відображення в застосуванні чат-ботів і віртуальних асистентів. Нейропсихологічні теорії пояснюють, як технології можуть підтримувати когнітивний розвиток дітей із розладами аутистичного спектра (РАС), порушеннями слуху чи зору. У контексті спеціальної освіти важливими є також інклюзивна педагогіка та концепція універсального дизайну навчання (UDL), в яких підкреслено необхідність створення навчального середовища, доступного для всіх здобувачів освіти, незалежно від їхніх індивідуальних потреб. Штучний інтелект може слугувати інструментом для реалізації цих підходів через персоналізоване навчання, використання альтернативних форматів подачі матеріалу (аудіо, відео, текст) та автоматизоване оцінювання знань.

Аналіз літератури демонструє кілька основних напрямів застосування штучного інтелекту в навчанні здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. Одним із ключових є використання адаптивних освітніх платформ, що змінюють складність завдань відповідно до можливостей учня. Інший важливий напрям – розроблення інтелектуальних систем підтримки, які допомагають викладачам у створенні диференційованих навчальних планів. Дослідження показують ефективність використання віртуальних репетиторів та голосових асистентів для дітей з обмеженими можливостями, які стикаються з труднощами в традиційному освітньому середовищі. Також активно розвиваються технології розпізнавання мови та тексту, що значно покращують комунікацію для дітей із вадами мовлення або слуху.

Сучасні дослідження підтверджують ефективність застосування ШІ-технологій для моніторингу прогресу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. Використання алгоритмів машинного навчання дозволяє виявляти закономірності в навчанні та адаптувати освітній процес відповідно до потреб кожного учня. Наприклад, системи аналізу поведінкових даних можуть прогнозувати труднощі в навчанні та пропонувати індивідуальні підходи до їх подолання. Дослідження також указують на щораз більшу роль чат-ботів у забезпеченні емоційної підтримки для дітей з когнітивними порушеннями. Емпіричні результати підтверджують, що використання штучного інтелекту в спеціальній освіті сприяє підвищенню мотивації учнів до навчання. Анкетування серед здобувачів освіти з особливими потребами та їхніх викладачів демонструє позитивний вплив адаптивних освітніх платформ на рівень засвоєння матеріалу. Наприклад, 78% учасників дослідження відзначили, що персоналізовані освітні програми на базі штучного інтелекту допомагають їм краще розуміти нову інформацію. Крім того, аналіз навчальних

досягнень показав, що здобувачі освіти, які користувалися інтелектуальними освітніми системами, мали на 20–30% вищі результати в порівнянні з тими, хто навчався за традиційною методикою.

Технології розпізнавання зображень і жестової мови відіграють важливу роль у покращенні доступності освітнього контенту для дітей з вадами слуху та зору. Використання спеціалізованих додатків на базі штучного інтелекту дозволяє автоматично перетворювати текстову інформацію у формат аудіо або шрифту Брайля. Також помітний позитивний вплив мають системи аналізу емоційного стану, які допомагають викладачам краще розуміти потреби здобувачів освіти та коригувати освітній процес. Попри значні переваги, використання штучного інтелекту в освіті для осіб з особливими освітніми потребами має низку викликів. Однією з ключових проблем є необхідність якісного навчання педагогів для ефективного впровадження технологій. Також існують питання щодо етичності використання персональних даних здобувачів освіти для навчання алгоритмів. Важливим завданням є розроблення політики, що регулює відповідальність за використання штучного інтелекту в освітньому процесі. Результати дослідження підтверджують, що інноваційні стратегії використання ШІ-технологій у навчанні здобувачів освіти з особливими потребами мають значний потенціал для підвищення якості освіти. Використання адаптивних систем, віртуальних асистентів і технологій розпізнавання мови сприяє персоналізації освітнього процесу, покращенню комунікації та створенню інклюзивного освітнього середовища. Однак для ефективного впровадження цих технологій необхідно подолати технічні та етичні бар'єри, а також забезпечити належну підготовку педагогів.

Висновки

Результати дослідження підтверджують, що використання штучного інтелекту в навчанні дітей з особливими освітніми потребами сприяє підвищенню ефективності освітнього процесу за допомогою персоналізації, адаптивного навчання та вдосконалення комунікації. Інтелектуальні освітні платформи, віртуальні асистенти та технології розпізнавання мови покращують доступність навчального контенту та створюють інклюзивне середовище. Проте успішна інтеграція ШІ-технологій потребує розв'язання питань підготовки педагогів, етичного використання даних і технічної доступності. Перспективними напрямками подальших досліджень є розроблення алгоритмів для більш глибокої персоналізації навчання, оцінювання довгострокового впливу штучного інтелекту на освітні результати здобувачів освіти з особливими потребами, а також вивчення ефективності таких технологій у різних культурних та соціальних контекстах.

Література

Abbasi, M. U. R. (2024, January). Impact of AI on the inclusion of learners with special needs: Public policy perspective in contemporary scenario. *Air University Islamabad*. https://www.researchgate.net/publication/377590496_Impact_of_AI_on_the_inclusion_of_Learners_with_Special_needs_Public_Policy_Perspective_in_Contemporary_Scenario

- Alsudairy, N. A., & Eltantawy, M. M. (2024). Special education teachers' perceptions of using artificial intelligence in educating students with disabilities. *Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment*, 12, 92-102. https://www.researchgate.net/profile/Mahmoud-Eltantawy/publication/382606222_Special_Education_Teachers'_Perceptions_of_Using_Artificial_Intelligence_in_Educating_Students_with_Disabilities/links/66f1d76f6b101f6fa40092fb/Special-Education-Teachers-Perceptions-of-Using-Artificial-Intelligence-in-Educating-Students-with-Disabilities.pdf
- Grygus, I., Nagorna, O., Nogas, A., & Zukow, W. (2019). Anthropological providing educational services to children with special educational needs. *Journal of Human Sport and Exercise*, 14(4proc), 852-866. <https://doi.org/10.14198/ihse.2019.14.Proc4.48>
- Habib, H., & Janae, J. (2024). Breaking barriers: How AI is transforming special education classrooms. *Journal for Multidisciplinary Research*, 1(02), 86-108. <https://www.neliti.com/publications/590960/breaking-barriers-how-ai-is-transforming-special-education-classrooms#cite>
- Hopcan, S., Polat, E., Ozturk, M. E., & Ozturk, L. (2022). Artificial intelligence in special education: A systematic review. *Interactive Learning Environments*, 31(10), 7335-7353. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10494820.2022.2067186>
- Kohli, R., Phutela, S., Garg, A., & Viner, M. (2021). Artificial intelligence technology to help students with disabilities: Promises and implications for teaching and learning. In *Handbook of Research on Critical Issues in Special Education for School Rehabilitation Practices* 18. <https://www.igi-global.com/chapter/artificial-intelligence-technology-to-help-students-with-disabilities/274236>
- Marino, M. T., Vasquez, E., Dieker, L., Basham, J., & Blackorby, J. (2023). The future of artificial intelligence in special education technology. *Journal of Special Education Technology*, 38(3), 404-416. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1387002.pdf>
- Mykhaylova N., Grygus I. (2013). Improving physical performance in children with congenital clubfoot. The journal of orthopaedics trauma surgery and related research. *Quarterly: 3* (33). 53-58. <https://repozytorium.uafm.edu.pl/server/api/core/bitstreams/91379dd4-9102-40fd-af09-fb6df46900bb/content>
- Pagliara, S. M., Bonavolontà, G., Pia, M., Falchi, S., Zurru, A. L., Fenu, G., & Mura, A. (2024). The integration of artificial intelligence in inclusive education: A scoping review. *Information*, 15(12). <https://www.mdpi.com/2078-2489/15/12/774>
- Манчук, В. (2024). Застосування штучного інтелекту для моніторингу розвитку дітей з РАС. *Наукові перспективи*, 11(53), 1436-1450. [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-11\(53\)-1436-1450](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-11(53)-1436-1450)